

Compte-rendu
Les médias, un manipulateur ?/ The media, a manipulator ?¹

Référence :

Ilinca, Cristina, 2015, *Rhétorique de la presse écrite. Analyse de l'éditorial politique*, Craiova, Sitech

Introduction

Le langage, « faculté que les hommes possèdent d'exprimer leur pensée et de communiquer entre eux au moyen d'un système de signes conventionnels vocaux et/ou graphiques constituant une langue »², est efficace lorsqu'il arrive à influencer les locuteurs. Ce pouvoir d'influence est traité à la fois par la rhétorique et l'argumentation, qui fonctionnent en se différenciant (un discours peut être rhétorique sans être argumentatif), en se ressemblant (un discours argumentatif est rhétorique s'il vise à persuader) ou en s'incluant (l'argumentativité est une dimension du discours rhétorique), afin d'établir comment le discours permet à un locuteur d'influer sur son récepteur.

Organisation de l'ouvrage

L'ouvrage *Rhétorique de la presse écrite. Analyse de l'éditorial politique*, élaboré par Cristina Ilinca, est destiné à investiguer, à l'aide des catégories issues de la linguistique et de l'argumentation, le fonctionnement discursif de l'éditorial politique en période électorale. Son objectif secondaire déclaré est de voir comment l'analyse argumentative du discours peut contribuer à l'évolution des recherches dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Ayant pour point de départ les réflexions théoriques de l'école française d'analyse du discours (O. Ducrot, C. Kerbrat-Orecchioni, D. Maingueneau, P. Charaudeau, S. Moirand), les approches de la rhétorique classique (Aristote, Dumarsais, Fontanier) et contemporaine (Ch. Perelman, J.-Bl. Grize, O. Reboul, Ch. Plantin, M. Bonhomme, R. Amossy) et les résultats des recherches menées sur l'éditorial dans le cadre de la communication politique ou de la sociologie médiatique, l'ouvrage est structuré en six chapitres : *La communication politique ; Le concept du discours ; La rhétorique argumentative ; Le discours journalistique. L'éditorial politique ; Les figures, Facteurs fonctionnels du discours journalistique ; La polémique, trait inhérent du discours politique.*

Le premier chapitre, *La communication politique*, indique la place de l'éditorial dans le cadre de la communication politique. L'auteure y met en évidence les caractéristiques et les fonctions (pédagogique, de persuasion) de l'éditorial politique. Elle aborde ensuite les dimensions actionnelle et langagière de la communication politique, la mise en forme de la parole politique et elle insiste sur le pouvoir des médias dans la société contemporaine.

¹ Carmen Bîzu, Université de Pitești, carmen.bizu@upit.ro

² voir <https://www.cnrtl.fr/definition/langage>

Le deuxième chapitre, *Le concept du discours*, traite des concepts-clés de l'analyse du discours et présente des considérations théoriques sur les genres de discours, les lois du discours, l'implicite, les compétences du sujet parlant, les stratégies énonciatives, la polyphonie et la subjectivité linguistique.

Le troisième chapitre, *La rhétorique argumentative*, repose sur la présentation des principaux courants théoriques qui traitent de l'argumentation, suivant quatre approches : rhétorique, logique, pragmatique et analyse argumentative du discours.

Le quatrième chapitre, *Le discours journalistique. L'éditorial politique*, traite de l'éditorial politique présenté du point de vue des spécialistes en journalisme et des analystes des discours médiatiques. Une investigation en approche énonciative permet de faire des analyses quantitatives et qualitatives du corpus composé de 83 éditoriaux extraits de 5 journaux (*L'Humanité, Libération, Le Monde, Le Figaro, Le Point*) parus pendant trois mois (mars, avril, mai) dans la période des élections présidentielles de 2007, en France.

Le cinquième chapitre, *Les figures, facteurs fonctionnels du discours Journalistique*, le plus étendu de l'ouvrage, combine des outils propres à la rhétorique, à l'argumentation et à la pragmatique pour mettre en évidence la fonctionnalité des figures rhétoriques. En effet, comprendre le fonctionnement des figures dans l'éditorial politique, c'est rendre compte du pouvoir persuasif manifesté tant au niveau discursif qu'au niveau de la production et de la réception de ce type de discours. De nombreux exemples, présentés dans la dernière partie du chapitre, mettent en évidence les résultats de l'analyse du corpus et permettent de dresser une classification des principales figures rencontrées dans l'éditorial politique : 19 figures répertoriées dans trois classes (figures d'assertion, figures de coopération, figures d'argumentation).

Le dernier chapitre, *La Polémicité, trait inhérent du discours politique*, repose sur une démarche inverse : l'auteure a pour point de départ une caractéristique saillante de l'éditorial politique et suit sa matérialisation à des niveaux différents. Ainsi, la polémicité, trait inhérent de l'éditorial politique, est suivie au niveau discursif et infradiscursif, en investiguant les types d'arguments de la rhétorique politique, les stratégies argumentatives (la réfutation) et les figures du discours (l'ironie).

Les *Conclusions* présentent de manière synthétique les résultats du travail développé dans chaque chapitre et elles sont suivies d'une annexe, *Calcul des spécificités lexicales*, et d'une bibliographie riche, qui fait preuve de l'application constante et soutenue de l'auteure dans la réalisation de son étude.

Synthèse critique

Par l'ouvrage, *Rhétorique de la presse écrite. Analyse de l'éditorial politique*, l'auteure offre le guide pour une lecture pragmatique et rhétorico-argumentative de l'éditorial politique. En détaillant un tas de références théoriques, très bien organisées et facile à suivre et à comprendre, elle construit le cadre de l'analyse rigoureuse qu'elle fait de ce sujet et pousse le lecteur à de nombreuses réflexions en lui offrant les outils d'investigation du discours politique.

Cet ouvrage est sans nul doute un document de référence pour ceux qui s'intéressent à la rhétorique, à l'argumentation et à la pragmatique, mais aussi à la problématique des genres journalistiques et aux recherches dans les domaines des sciences humaines et sociales.

Carmen BÎZU, docteur en philologie (*Polyphonie et discours autobiographique chez Rousseau, Chateaubriand et Sartre*) et titulaire du Master (*La science et la pratique de la traduction*), est chargée de cours et de recherche, dans le cadre du Département de Langues Etrangères Appliquées, Faculté de Théologie, Lettres, Histoire et Arts, Université de Pitești. Responsable de la publication en ligne du **Bulletin scientifique en langues étrangères appliquées (BSLEA)**, revue dédiée aux étudiants de l'Université de Pitești, et membre de l'Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF), elle s'intéresse à présent à la terminologie et à la didactique du Français sur Objectifs Spécifiques.